

Bericht zur Auswertung der Besuche von Nachkomm:innen

Projekt «Holocaust. Nachkommen erzählen» der Stiftung Erziehung zur Toleranz (SET)
Evaluation der Besuche auf der Sekundarstufe 2 in den Jahren 2022/23

Autor:

Prof. Dr. Christian Mathis
Professor Didaktik Geschichte & Leiter Forschungsgruppe Didaktiken Gesellschaftswissenschaften

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
8090 Zürich
christian.mathis@phzh.ch

Zitationsvorschlag

Mathis, Christian. 2024. «Bericht zur Auswertung der Besuche von Nachkomm:innen. Projekt «Holocaust. Nachkommen erzählen» der Stiftung Erziehung zur Toleranz (SET). Evaluation der Besuche auf der Sekundarstufe 2 in den Jahren 2022/23». Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12154382>

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1	Ausgangslage	3
2	Ergebnisse	3
2.1	Ergebnisse Lehrpersonen	3
2.1.1	Wie ist es der Nachkommen-Person gelungen, den Lernenden ihre Erzählung zu vermitteln?	3
2.1.2	Wie ist es den Lehrpersonen gelungen, die Nacherzählung in den Unterricht einzubetten?	5
2.1.3	Einbettung: Informationen, die im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung erhoben wurden	6
2.1.4	Wie hilfreich werden die Nacherzählungen zur Erreichung der Lernziele eingeschätzt?	7
2.1.5	Wille der Lehrpersonen, wieder eine Nachkommen-Person einzuladen	9
2.1.6	Wie wird der Beitrag zur Rassismusprävention eingeschätzt?	10
2.1.7	Fazit	11
2.2	Quantitative Ergebnisse der Lernenden	12
2.2.1	Fazit	15
2.3	Qualitative Ergebnisse aus Rückmeldungen der Schüler:innen	15
2.3.1	Die Bedeutung der Nachkomm:innenbesuche und -erzählungen für die Gegenwart	15
2.3.2	Durch die Nachkomm:innen-Erzählungen (neu) erfahren	16
3	Zusammenfassung	17
4	Mögliche Konsequenzen und Empfehlungen	18

1 Ausgangslage

Mit dem Verstummen der Zeitzeug:innen der Shoah entsteht eine Leere in der Erinnerungskultur, die Türen für Geschichtsverfälschung öffnet. Die Geschichte des Holocaust rückt weiter in die Ferne.

Geschichtslehrpersonen benutzen in ihrem Unterricht über den Holocaust Erklärvideos und audiovisuelle Testimonials, Ausschnitte aus Spielfilmen, Dokumentarfilmen und Biopics. Es werden Videospiele und Hologramme programmiert, um Jugendliche zu motivieren, sich mit der Shoah auseinanderzusetzen.

Im Projekt «Holocaust. Nachkommen erzählen» bietet die SET Schulen und anderen Bildungsinstitutionen die Möglichkeit, Nacherzähler:innen, Menschen der 2. und 3. Generation, deren Eltern oder Grosseltern die Shoah überlebt haben, einzuladen und damit im Schulzimmer eine Alternative zum Lernen am Bildschirm für die Vermittlung der Shoah zu nutzen. Nachkomm:innen von Holocaustüberlebenden erzählen die Erlebnisse ihrer Eltern oder Grosseltern. Die Shoah wird aus der Perspektive der Nachkomm:innen beleuchtet. Diese vermitteln dadurch 1) einen persönlichen Bezug zur Geschichte der Shoah allgemein, 2) einen Zugang zu ihren Geschichten über ihre (persönliche) Beziehung zu den Überlebenden, 3) einen Bezug zu ihrem persönlichen Umgang mit den Erinnerungen und Geschichten ihrer Vorfahren, 4) einen Einblick in die eigene «Beziehung» und den Umgang mit der Geschichte des Massenmords, 5) einen Einblick in den Antisemitismus von damals und heute sowie schliesslich 6) einen Einblick zu ihrer persönlichen Motivation, die familiären Geschichten und die Geschichte der Shoah im Allgemeinen weiterzuerzählen.

Nachdem 2021 das Projekt erfolgreich auf der Sekundarstufe 1 gestartet war, wurden für das Jahr 2022 vierzig Fachschaften für das Fach Geschichte an Gymnasien und Berufsschulen in der Deutschschweiz über das Projekt und über das Angebot der Schulbesuche informiert.

Im Jahr 2022 haben 10 Nachkomm:innen als Nacherzähler:innen 37 Schulklassen an Gymnasien und Berufsschulen in 11 Kantonen der Deutschschweiz besucht (AG, AR, BE, GR, LU, NW, SG, SH, TG, UR, ZH). Lehrpersonen und Lernende haben je einen Fragebogen ausgefüllt und so rückgemeldet. Einige Lehrpersonen haben die Schüler:innen-Antworten in einem eigenen Dokument gebündelt und nicht alle Schüler:innen haben den Fragebogen ausgefüllt.

2 Ergebnisse

Die im Folgenden präsentierten Ergebnisse und Erkenntnisse stützen sich auf drei Instrumente, die von der SET bereits für die Sekundarstufe 1 eingesetzt und für die Sekundarstufe 2 erneut verwendet wurden. 1) Die Lehrpersonen füllten je Anlass einen Fragebogen mit quantitativen und qualitativen Fragen aus, ebenso 2) die Schüler:innen. Weiter wurden 3) an acht Anlässen teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Dabei wurden insbesondere die Atmosphäre der Veranstaltung, die Fragen der Schüler:innen sowie teilweise Seitenbemerkungen festgehalten. Manchmal war es auch möglich, kurz mit den Lehrpersonen zu sprechen und darüber im Anschluss stichwortartige Notizen zu machen.

Die quantitativen Daten wurden mittels deskriptiver Statistik ausgewertet. Die qualitativen Daten wurden mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2022) analysiert.

2.1 Ergebnisse Lehrpersonen

2.1.1 Wie ist es der Nachkommen-Person gelungen, den Lernenden ihre Erzählung zu vermitteln?

Grundsätzlich zeigen die erhaltenen Antworten der Lehrpersonen aller drei Schultypen der Sekundarstufe 2, dass es ihrer Ansicht nach den Nachkomm:innen «sehr gut» und «gut» gelungen ist, «den Lernenden zu begegnen und die Nacherzählung zu **vermitteln**.»

Abb. 1: Kantonsschullehrpersonen. «Wie gelungen?»

Bei den Kantonsschullehrpersonen ist die Einschätzung am besten. Dort schätzen mehr als drei Viertel als «sehr gut» und etwas weniger als ein Viertel als «gut» ein, dass dies den Nachkomm:innen gelungen sei (vgl. Abb.1).

Abb. 2: Mittelschullehrpersonen. «Wie gelungen?»

Bei den Lehrpersonen der anderen Mittelschulen sind es etwas weniger als drei Viertel, die es als «sehr gut» gelungen einschätzen und etwas mehr als ein Viertel schätzen es mit «gut» gelungen ein (vgl. Abb. 2). Die Einschätzung der Berufsschullehrpersonen fällt etwas schlechter aus (vgl. Abb. 3). Hier sind es rund zwei Drittel, die die Frage mit «sehr gut» und zwei Drittel, die sie mit «gut» beantworten.

Abb. 3: Berufsschullehrpersonen. «Wie gelungen?»

2.1.2 Wie ist es den Lehrpersonen gelungen, die Nacherzählung in den Unterricht einzubetten?

Bei der Frage, ob den Lehrpersonen die **Einbettung** der Nacherzählung gut gelungen sei, schätzen sich die Lehrpersonen der Kantonsschulen am besten – fast hälftig «sehr gut» bzw. «gut» – ein. Bei den Mittelschullehrpersonen gibt rund ein Zwölftel ein «es geht so» an. Bei den Lehrpersonen der Berufsschulen ist dies rund ein Sechstel, während nur ein Viertel meint, dass es ihnen «sehr gut» gelungen sei.

Abb. 4: Kantonsschullehrpersonen. «Einbettung»

Abb. 5: Mittelschullehrpersonen. «Einbettung»

Abb. 6: Berufsschullehrpersonen. «Einbettung»

2.1.3 Einbettung: Informationen, die im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung erhoben wurden

Aufgrund der Gespräche mit und den Rückmeldungen der Lehrpersonen auf die qualitativen Fragen nach der Einbettung zeigt sich auf allen Schulstufen ein sehr disparates Bild.

Eine Lehrperson aus dem Gymnasium hat beispielsweise im Voraus bereits die Gedenkstätte «Dachau» besucht und in München nach nationalsozialistischen Spuren gesucht. Dies wurde im Unterricht vor- und nachbereitet. Der Nachkomm:innen-Besuch ergänzt nun diesen bereits sehr reichhaltigen Unterricht. Diese Lehrperson investiert also im Vergleich sehr viel Unterrichtszeit in das Lernen über den Holocaust. Sie stellt jedoch eine Ausnahme dar.

Die Mehrheit der befragten Lehrpersonen haben im Vorfeld lediglich die «Timeline of Persecution», wie eine schreibt, erarbeitet. Es zeigt sich, dass die Lehrpersonen im Vorfeld des Besuchs typischerweise zwei

Lektionen (90 Minuten) zum Holocaust allgemein unterrichten. Einige haben dies mit einer weiteren Lektion zum Antisemitismus ergänzt.

Bei den Berufsschulen teilen die Lehrpersonen oft mit, dass sie keine Zeit für die Vorbereitung des Besuchs investiert haben und dass sie auf das Vorwissen aus der Sekundarstufe 1 «vertrauen» müssen. Ebenfalls an den Berufsschulen betten die Lehrpersonen die Besuche der Nachkomm:innen manchmal in sogenannte «Spezialtage» ein. Eine Lehrperson hat den Nachkomm:innen-Besuch genutzt, um die Teilnahme der Klasse an der Stolpersteinlegung in ihrer Stadt zu rahmen. Eigentlich sei sie «beim Ersten Weltkrieg». Auch sie hat zwei Lektionen zum Holocaust als Vorbereitung des Nachkomm:innen-Besuchs unterrichtet.

Als weiteres Beispiel nennt eine Lehrperson etwa den Spezialtag «Grenzen der Menschlichkeit», an dessen Morgen eine Auseinandersetzung mit dem Thema Holocaust stattfand.

Während bei der Vorbereitung der Besuche typischerweise zwei Lektionen zum Holocaust unterrichtet werden, kann für die Nachbereitung von einer eher kurzen Verarbeitung des erlebten Nachkomm:innen-Besuchs ausgegangen werden. Viele Lehrpersonen machen dazu nämlich keine Angaben. Oft teilen sie mit, dass sie eine Nachbesprechung von rund 20 Minuten (wenn Zeitangaben gemacht werden) durchführen und eine Lektion zur Schweiz zur Zeit des Nationalsozialismus anfügen werden. Jene Lehrpersonen, die den Nachkomm:innen-Besuch als «Spezialanlass», der sich nicht in eine Unterrichtsreihe einfügt, deklariert haben, schreiben oft, dass sie nur eine kurze mündliche Nachbesprechung machten, den Besuch aber dann, wenn der Holocaust Unterrichtsgegenstand sein wird, in Erinnerung rufen würden.

Zur Einbettung gehört auch die Anmoderation des Anlasses und die Vorstellung der Nachkomm:innen. Hier hat sich gezeigt, dass kaum eine Lehrperson die Zeit des Nationalsozialismus und des Holocaust in ihrer Anmoderation in drei bis vier Minuten umreisst, gegebenenfalls mit Hilfe eines Zeitstrahls die zentralen Aspekte wie beispielsweise Verfolgung, Vertreibung und Ermordung der jüdischen Menschen visualisiert. Typischerweise wird die Nachkomm:innen-Erzählung mit «Heute kommt eine persönliche Geschichte» anmoderiert und an der Wandtafel steht ein liebevoll gestaltetes «Herzlich Willkommen». Meistens stellen sich danach die Nachkomm:innen selbst vor und gehen zur Nacherzählung über.

2.1.4 Wie hilfreich werden die Nacherzählungen zur Erreichung der Lernziele eingeschätzt?

Bei der Frage, wie «**hilfreich**» aus ihrer Sicht die Nacherzählung und der Kontakt zu den Nachkomm:innen für die Lernenden war, «um die **Lernziele** im Fach Geschichte zu erreichen», zeigt sich, dass mehr als 80 % der Lehrpersonen an Berufsschulen die Frage mit «sehr hilfreich» und die restlichen mit «hilfreich» einschätzen (vgl. Abb. 7).

Abb. 7: Berufsschulen. «Hilfreich für Lernziele»

Ähnlich sieht das bei den Lehrpersonen der Sek 2 und der Kantonsschulen aus (vgl. Abb. 8 und 9). Hier schätzen sogar etwas mehr, also rund 80 % der Lehrpersonen, die Nacherzählung als «sehr hilfreich» ein. Es zeigt sich jedoch, dass etwa jede zehnte Lehrperson der Kantonsschule und jede zwölfte der Sek 2 die Frage nur mit «es geht» einschätzt.

Abb. 8: Mittelschullehrpersonen. «Hilfreich für Lernziele»

Abb. 9: Kantonsschullehrpersonen. «Hilfreich für Lernziele»

2.1.5 Wille der Lehrpersonen, wieder eine Nachkommen-Person einzuladen

Grundsätzlich möchte die überwiegende Mehrheit der Lehrpersonen «**wieder** einen Nachkommen **einladen**». Am überzeugtesten sind die Kantonsschullehrpersonen (vgl. Abb. 10), gefolgt von jenen der Mittelschulen (vgl. Abb. 11).

Abb. 10: Kantonsschullehrpersonen. «Wieder einladen»

Abb. 11: Mittelschullehrpersonen. «Wieder einladen»

Abb. 12: Berufsschullehrpersonen. «Wieder einladen»

Bei den Berufsschullehrpersonen sind es doch immerhin rund ein Drittel, welche «eventuell» angekreuzt haben (vgl. Abb. 12).

2.1.6 Wie wird der Beitrag zur Rassismusprävention eingeschätzt?

In Bezug auf die Frage nach der Einschätzung, ob der Nachkomm:innen-Besuch zur «**Rassismusprävention**» beiträgt, äussern sich die Lehrpersonen grundsätzlich positiv. Alle sind «sehr» davon überzeugt bzw. kreuzten ein «Klar, ja» an. Auch hier zeigen die Kantonsschullehrpersonen die grösste Zustimmung (vgl. Abb. 13), gefolgt von den Mittelschullehrpersonen (vgl. Abb. 14) und den Lehrpersonen der Berufsschule an dritter Stelle (vgl. Abb. 15).

Abb. 13: Berufsschullehrpersonen. «Rassismusprävention»

Abb. 14: Mittelschullehrpersonen. «Rassismusprävention»

Abb. 15: Kantonsschullehrpersonen. «Rassismusprävention»

2.1.7 Fazit

Es zeigt sich, dass wenn die Lehrpersonen das Gelingen weniger gut einschätzen, dann schätzen sie auch die Rassismusprävention zaghafter ein. Ebenso gilt dies für die Einschätzung, ob die Lehrpersonen erneut eine:n Nachkomm:in einladen werden. Wenn die Lehrpersonen das Gelingen weniger gut einschätzen, dann sind sie offenbar weniger überzeugt und stimmen weniger deutlich einer möglichen erneuten Einladung zu. Allgemeinbildender Unterricht an den Berufsschulen der Sekundarstufe 2 hat andere Rahmenbedingungen als jener in den Mittelschultypen sowie im Gymnasium. In den Berufsschulen gestaltet sich für die Lehrpersonen die Einbettung eines Nachkomm:innen-Besuchs offensichtlich deutlich anspruchsvoller.

Berufsschulen verfügen einmal über weniger Unterrichtszeit für Geschichte. Dann ist der Unterricht zudem allgemeinbildend statt fachspezifisch organisiert. Auch kann aufgrund der nebenherlaufenden Berufsfachbildung und Berufspraxis in den Betrieben weniger Kontinuität vorausgesetzt werden. Insbesondere kann sich die Nachbesprechung somit um eine Woche verzögern. Insgesamt sollte man dies jedoch nicht überbewerten. Die Resultate der Einschätzungen durch die Lehrpersonen sind grundsätzlich sehr positiv. Die Erwartungen an die Rassismusprävention sind bei den Lehrpersonen hoch. Dies zeugt auch von einer Haltung der Lehrpersonen, ihren Unterricht im Sinne der Rassismusprävention zu gestalten. Diese Haltung ist eine bedeutsame Voraussetzung für deren Gelingen.

2.2 Quantitative Ergebnisse der Lernenden

Auch bei den quantitativen Ergebnissen der Lernenden zeigt sich grundsätzlich ein positives Bild bei der Frage, ob sie die Begegnung mit den Nachkomm:innen «wichtig» finden und ob sie sie für das Verständnis der Vergangenheit als «hilfreich» einschätzen. Die Antworten der Lernenden der Mittelschulen und Berufsschulen ähneln sich sehr und weichen deutlich von jenen der Kantonsschulen ab. In Bezug auf die Frage, wie «wichtig» sie «eine solche Begegnung mit einem Nachkommen» finden, antworten rund drei Viertel der Kantonsschüler:innen mit «sehr wichtig» und ein Viertel mit «wichtig» (vgl. Abb. 16).

Abb. 16: Kantonsschüler:innen. «Wichtig»

Während das Spektrum bei den Kantonsschüler:innen auf «sehr wichtig» bis «wichtig» beschränkt, zeigt sich bei den anderen beiden Schultypen das ganze Spektrum. Bei den Mittelschüler:innen findet es die Hälfte «sehr wichtig», etwas weniger als die Hälfte findet es «wichtig». Doch rund ein Zwölftel – das sind in etwa zwei Schüler:innen pro Klasse – schätzt die Wichtigkeit der Begegnung mit «es geht so» und eine Person von sechzig mit «nicht wichtig» ein (vgl. Abb. 17).

Abb. 17: Mittelschüler:innen. «Wichtig»

Rund die Hälfte der Berufsschüler:innen schätzt die Begegnung als «wichtig» ein, rund 40 % als «sehr wichtig». Bei «es geht so» zeigt sich in etwa dasselbe Bild wie bei den Mittelschüler:innen und eine Person von dreissig taxiert die Begegnung als «nicht wichtig» (vgl. Abb. 18).

Abb. 18: Berufsschüler:innen. «Wichtig»

Auf die Frage, wie **hilfreich** die Nacherzählung für das Verständnis der Ereignisse der Vergangenheit ist, zeigt sich bei allen drei Schultypen eine ähnlich grosse Anzahl von rund einem Zwölftel an «es geht so»-Einschätzungen (vgl. Abb. 19–21).

Abb. 19: Kantonsschüler:innen. «Hilfreich»

Abb. 20: Mittelschüler:innen. «Hilfreich»

Abb. 21: Berufsschüler:innen. «Hilfreich»

Während bei Berufs- und Mittelschulen die Hälfte der Schüler:innen die Nacherzählungen für das Verständnis der Vergangenheit als «hilfreich» und rund 40 % als «sehr hilfreich» einschätzt, schätzen sie bei den Kantonsschüler:innen rund 80 % als «sehr hilfreich» und rund 15 % als «hilfreich» ein (vgl. Abb. 19–21).

2.2.1 Fazit

Es zeigt sich, dass die Kantonsschüler:innen die Begegnung mit den Nachkomm:innen am wichtigsten einschätzen. Bei den Schüler:innen der Kantonsschulen schätzt sie auch im Gegensatz zu den anderen Schultypen niemand als «nicht wichtig» ein. Diese Zahl ist jedoch bei den beiden andern so klein, dass man das ignorieren kann.

Im Zusammenhang mit der Einschätzung, wie «hilfreich» der Nachkomm:innen-Besuch für das Verständnis der Vergangenheit war, kann der Fokus schon eher auf den Schultyp gelegt werden. Es scheint so, als ob der Nachkomm:innen-Besuch für Schüler:innen der Kantonsschulen deutlich «zugänglicher» ist. Das kann damit zusammenhängen, dass das grössere Stundenkontingent der Kantonsschulen und die systematischere Verankerung des Geschichtsunterrichts auf der Stundentafel dazu beitragen, dass die Schüler:innen die Wichtigkeit verstehen und vertiefteres Wissen und umfassendere Vorbereitung dies fördern. Allenfalls spielt bei der positiven Einschätzung von «hilfreich» auch eine Rolle, dass die Vollzeitschüler:innen eher gewöhnt oder geübt sind zuzuhören.

2.3 Qualitative Ergebnisse aus Rückmeldungen der Schüler:innen

Im Folgenden werden die Befunde zur Bedeutungszuschreibung der Nachkomm:innenerzählungen und -besuche für die Gegenwart durch die Schüler:innen sowie deren Verständnis des von ihnen durch die Nachkomm:innenerzählung und -besuch Gelernten referiert.

2.3.1 Die Bedeutung der Nachkomm:innenbesuche und -erzählungen für die Gegenwart

Die Schüler:innen antworteten auf dem Fragebogen auf die Frage «Was denken Sie, welche Bedeutung hat diese Nacherzählung für heute?». Damit wurde die Frage nach der Bedeutung der Nacherzählung für die Gegenwart offen gestellt. Die Schüler:innen hatten dadurch die Möglichkeit, (implizit) selbst den Begriff mit ihrer subjektiven Bedeutung zu füllen und entsprechend zu antworten. In der Evaluation der Antworten zeigt sich folgendes Bild:

Im Verständnis der Schüler:innen liegt eine zentrale Bedeutung einer Nachkomm:innenerzählung im «nicht vergessen». Die «grausame» Geschichte des Holocausts darf nicht vergessen gehen. Viele Schüler:innen schreiben, «diese Geschichte sollte nie vergessen werden». Sie soll «in Erinnerung bleiben». Diese Bedeutung des Nichtvergessens wird von einigen Schüler:innen mit dem Appell «Nie wieder!» gepaart. Ein:e Berufsschüler:in formuliert dies so: Die Nacherzählung «dient evtl. als eine Art Sensibilisierung, man soll über die Fehler und Grausamkeit der Vergangenheit informiert werden, sodass so etwas niemals wieder passiert». Ein:e Schüler:in einer Berufsmaturitätsschule schreibt, dass die Bedeutung der Nacherzählungen für heute darin liege, dass die «Überlebenden langsam sterben und man ein solches geschichtliches Erlebnis nicht mitsterben lassen sollte». Ebenfalls nur ein:e Schüler:in erklärt, dass es bei der Nacherzählung auch darum gehe, die «Opfer zu ehren». Die Dimension des Gedenkens in Form einer Nacherzählung und eines Nachkomm:innen-Besuchs ist also für die Schüler:innen eine untypische Bedeutungszuschreibung. Eine zweite rekonstruierte zentrale Bedeutung der Nachkomm:innenerzählung liegt für die Schüler:innen im «Verständnis» der damaligen Zeit und der Geschichte des Holocaust. Für einige Schüler:innen bedeutet dies, dass man dabei «aus der Geschichte lernen» könne. Dies paart sich bei einigen Schüler:innen mit dem Appell «Nie wieder!». Die grosse Mehrheit der Schüler:innen betont jedoch die Bedeutung der Nacherzählung für den «Einblick in persönliche Schicksale» oder das Kennenlernen von «Einzelschicksalen». Dieses bessere Verständnis zeigt sich für die Schüler:innen auch darin, dass man aufgrund der Nachkomm:innen-Erzählung eine «bessere Vorstellung» der damaligen Alltagswelt und Erfahrungen der vom Holocaust betroffenen Menschen bekommen könne. Dies helfe für das bessere Verständnis der Geschichte und der damaligen Zeit, weil man «näher ran» komme, es «echt» und «aus erster Hand» sei. Einige schreiben, dass man mittels der Nacherzählung eine «Verbindung aufbauen» könne. Das muss jedoch auch kritisch betrachtet werden, weil nicht immer klar ist, worin denn diese «Nähe» und «Verbindung» besteht. Es scheint, als ob einige Schüler:innen den Nacherzählungen durch die Anwesenheit der Nachkomm:innen eine «Nähe» zu den vom Holocaust betroffenen Personen suggerieren. Diese Erzählung kommt jedoch aus «zweiter Hand». Für das kritische historische Lernen in der Nachbearbeitung ist es unbedingt nötig, diese «Nähe» mit den Schüler:innen zu thematisieren und mit ihnen darüber zu reflektieren, worin denn bei der erlebten Nachkomm:innen-Begegnung und der erlebten Nachkomm:innen-Erzählung dieses Gefühl von «Nähe» und «Verbindung» genau besteht. Hier zeigt sich eine Aufgabe für die Lehrpersonen im Nachgang. Einige wenige Schüler:innen sehen die Bedeutung der Nacherzählungen darin, dass sie «Emotionen vermitteln» und «Betroffenheit wecken» können. Es gehe auch darum zu zeigen, «wie schlimm» es damals war und dass die Geschichte nicht «verharmlost» werden dürfe. Ebenfalls nur wenige Schüler:innen – rund eine von zwanzig – sehen die Bedeutung darin, «Rassismus zu stoppen». Die Schüler:innen subsumieren den Antisemitismus also unter einem allgemeinen Rassismus. Nur eine Schüler:innen einer Berufsmaturitätsklasse nennt explizit den Begriff: «Damit man sich bewusst macht, was damals geschehen ist. Es ist wichtig, dass dieser dunkle Teil der Geschichte nicht vergessen geht, auch um Antisemitismus vorzubeugen». Es zeigt sich in den Antworten der Schüler:innen auch, dass die beiden oben ausgeführten zentralen Bedeutungen des besseren Verständnisses und des Nichtvergessens nur von wenigen Schüler:innen explizit mit einem «Handeln in der Gegenwart» oder noch seltener mit einem «Handeln für die Zukunft» kombiniert werden. Das sollte jedoch nicht überbewertet werden, denn der Appell «Nie wieder!» impliziert ein Handeln. Hier stösst das eingesetzte Evaluationsinstrument der schriftlichen Befragung an seine Grenzen.

2.3.2 Durch die Nachkomm:innen-Erzählungen (neu) erfahren

Die Schüler:innen beantworteten auf dem Fragebogen die Frage «Was haben Sie aufgrund der Nachkommen-Erzählung über die Diskriminierung von jüdischen Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus erfahren?». Damit wurde die Frage nach dem neu Gelernten mit Hilfe der Nacherzählung ebenfalls in offener Form gestellt. In der Evaluation der Antworten zeigt sich folgendes Bild:

Die grosse Mehrheit der Schüler:innen nennt in Bezug auf die Frage, was sie erfahren hätten, die «krasse Behandlung» und Diskriminierung der jüdischen Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus. Ihre Antworten sind dabei meist sehr allgemein gehalten, wie etwa jene einer Berufsmaturandin: «Es war krass, wie die Leute damals behandelt wurden und welche Einschränkungen sie hatten.» Unter Einschränkungen meinen

die Jugendlichen vor allem das «Leben im Ghetto», das für einige neu war. Daneben nennen sie die «Arbeitslager» und «Konzentrationslager», wo sie insbesondere über den Alltag der inhaftierten Menschen Neues erfahren haben. Für rund zehn Prozent der Schüler:innen waren die Ausgrenzungsarten, die «Rassengesetze» und «Judengesetze», wie das Tragen eines «Judensterns» neu. Damit einhergehend nennen einige die Enteignungen der jüdischen Menschen sowie die «willkürliche Behandlung» durch die Nationalsozialisten. Für einige waren die langen und anstrengenden Deportationswege neu. Zwei Schüler:innen schreiben, dass sie erfahren haben, dass es «schlimmer war, als sie gedacht» hätten. Lediglich vier Schüler:innen haben gemäss ihren Angaben erfahren, dass es ein «schleichender Prozess» war und dass die jüdischen Menschen «zu Unrecht» bzw. «unschuldig» verfolgt wurden. Das muss jedoch nicht unbedingt negativ gedeutet werden. Man könnte dies aufgrund der Fragestellung auch dahingehend interpretieren, dass das bereits für die meisten Schüler:innen bekannt war.

Jedoch zeigt sich, dass rund ein Viertel der Jugendlichen durch die Nacherzählung erfahren haben, dass für das Überleben der jüdischen Menschen das «Glück eine grosse Rolle spielte» und dass die Menschen oft im richtigen Moment Hilfe bekamen. Eine Gymnasiastin schreibt: «Man brauchte viel Glück und auch Hilfe von anderen Menschen.» Rund zehn Prozent der Schüler:innen geben an, dass sie durch die Nacherzählung erfahren haben, dass die jüdischen Menschen «ständig auf der Flucht», «ständig in Angst» waren und dass es für sie «keine Sicherheit» gab.

Ebenso viele geben an, dass ihnen durch die Nachkomm:innen-Erzählung bewusst wurde, dass ein persönlicher Zugang durch ein Einzelschicksal ihr Geschichtsverständnis erweitert. Die Jugendlichen schreiben, dass durch die «persönliche Erzählung viel mehr hängen bleibt», dass man «das Geschehen noch mehr nachvollziehen» könne.

Rund eine:r von zwanzig Schüler:innen hat gemäss ihren Angaben erfahren, dass die Geschichte nach dem Krieg «weiterging». Einerseits haben sie erfahren, dass die Verfolgten und Überlebenden «Folgen» hatten bzw. das Erlebte «grossen Einfluss auf die Psyche» hatte; und andererseits haben sie erfahren, dass «die Juden trotzdem weiterleben konnten». Ein:e Berufsschüler:in formuliert es so: «Mir wird erst jetzt richtig bewusst, wie sehr dass eine Person nach so einem Erlebnis eingeschüchtert ist».

Nur fünf Jugendliche nennen in ihren Antworten den Antisemitismus. Dabei verwendet jedoch kein:e Schüler:in explizit den Begriff. Sie schreiben, sie hätten erfahren, dass die «Juden nicht als Menschen behandelt» oder «wie Tiere behandelt» wurden. Eine Person erklärt, dass es Antisemitismus heute noch gebe. Auch das muss nicht negativ gedeutet werden, weil die Daten der teilnehmenden Beobachtung darauf hindeuten, dass die Schüler:innen das bereits wussten und es nicht neu gelernt haben.

3 Zusammenfassung

Die Mehrheit der Lehrpersonen beurteilen die Vermittlung der Shoah durch die Nachkomm:innen sehr positiv. An Kantonsschulen und Mittelschulen wurde die Erzählung überwiegend als «sehr gut» oder «gut» eingestuft. Bei Berufsschulen fiel die Bewertung etwas niedriger aus.

Die Einbettung der Erzählung in den Unterricht wird unterschiedlich gut bewertet. Es zeigt sich, dass die Lehrpersonen die Besuche der Nachkomm:innen grundsätzlich positiv bewerten. Die Integration in den Unterricht variiert jedoch je nach Schultyp. Kantonsschullehrpersonen bewerten dies am besten, während Berufsschullehrpersonen häufiger «es geht so» ankreuzen. Das hat wohl insbesondere mit dem Schultyp bzw. mit der Stellung und Kontinuität des Geschichtsunterrichts innerhalb des allgemeinbildenden Unterrichts (ABU) zu tun, wodurch sich die Vor- und Nachbereitungen der Besuche weniger leicht als in den Mittelschulen und Gymnasien organisieren lassen. Die Angaben der Lehrpersonen zu den Vorbereitungen und Nachbereitungen der Besuche variieren stark. Während einige Lehrpersonen ausführlich vor- und nachbereiten, gibt die grosse Mehrheit an, nur eine kurze Vorbereitung von typischerweise zwei Lektionen und eine sehr kurze Nachbesprechung durchzuführen.

Über achtzig Prozent der Lehrpersonen bewerteten die Erzählungen als «sehr hilfreich» oder «hilfreich» zur Erreichung der Lernziele. Die Mehrheit der Lehrpersonen würde gerne wieder eine:n Nachkomm:in einladen, wobei Kantonsschullehrpersonen am positivsten eingestellt sind. Alle Lehrpersonen schätzen zudem den Beitrag der Nachkomm:innenbesuche zur Rassismusprävention als hoch ein.

Die Schüler:innen bewerten die Begegnungen ebenfalls positiv. Die Kantonsschüler:innen schätzen sie als wichtiger und hilfreicher ein als Schüler:innen anderer Schultypen. Die Schüler:innen betonen dabei die

Bedeutung des Nichtvergessens und des besseren Verständnisses der damaligen Zeit. Einige wenige sehen explizit auch einen Zusammenhang zur heutigen Rassismusprävention.

Die Schüler:innen lernen gemäss ihrer Einschätzung viel über die Diskriminierung und Verfolgung während des Holocaust. Besonders der Alltag in Ghettos und Konzentrationslagern sowie die persönlichen Schicksale wurden dabei hervorgehoben.

Die positiven Rückmeldungen von Lehrpersonen und Schüler:innen zeigen die Relevanz des Projekts. Das Projektformat der Nachkomm:innen-Besuche und -Erzählungen sind eine bildungswirksame Ergänzung zum schulischen Geschichtsunterricht.

4 Mögliche Konsequenzen und Empfehlungen

Die Nachkomm:innen-Besuche sind Teil des Geschichts- oder Allgemeinbildenden-Unterrichts, den die Lehrpersonen verantworten (müssen). In den Daten der teilnehmenden Beobachtungen zeigt sich, dass sich die Lehrpersonen sehr stark zurücknehmen. Das passt auch zum Umstand, dass die Einbettung sowie die Nachbereitung der Besuche bei der Mehrheit der Lehrpersonen sehr rudimentär ausfallen. Es wird deshalb empfohlen, die Einbettung in den Unterricht weiter zu optimieren und die Begleitmaterialien zu erweitern, um die Reflexion und das Verständnis zu vertiefen.

Die Projektleitung muss dazu folglich vehementer als bisher auf eine fachliche Einbettung der Besuche durch die Lehrpersonen bestehen. Dazu gehört zwingend die Behandlung des Holocaust im Vorfeld der Besuche. Denn lernpsychologische Untersuchungen zeigen, dass neues Wissen besser gelernt werden kann, wenn die Lernenden bereits über Vorwissen verfügen. Dazu gehört insbesondere gut strukturiertes und konzeptuelles Wissen.

Deshalb ist den Lehrpersonen zudem zu empfehlen, dass auch ihre Anmoderationen das historische Vorwissen der Schüler:innen aktivieren sollen. Die Lehrpersonen dürfen diese nicht weglassen. Sie sollten dabei insbesondere auf die ständig intensiver werdenden Prozesse der Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordungen der jüdischen Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus hinweisen.

Dazu könnten «Steckbriefe» zu den in den Nacherzählungen vorgestellten Personen mit je einem Zeitstrahl, der Kontextwissen zum Holocaust und Eckpunkte zur Geschichte der Vorfahren enthält, erstellt werden. Damit könnten sich die Lehrpersonen inhaltlich auf den Schulbesuch der Nachkomm:innen vorbereiten. Diese Materialien könnten ihnen auch bei der Anmoderation sowie bei der Nachbereitung helfen. Sie könnten auch den Schüler:innen abgegeben und von jenen mit Notizen ergänzt werden.

In den Daten hat sich gezeigt, dass einige Schüler:innen den Nacherzählungen durch die Anwesenheit der Nachkomm:innen eine grössere «Nähe» zu den vom Holocaust betroffenen Personen suggerieren. Das muss von den Schüler:innen reflektiert werden können. Die Lehrpersonen müssen in der Nachbearbeitung diese «Nähe» thematisieren und mit den Schüler:innen darüber reflektieren, worin denn bei der erlebten Nachkomm:innen-Begegnung und der erlebten Nachkomm:innen-Erzählung dieses Gefühl von «Nähe» und «Verbindung» genau besteht. Hier zeigt sich eine Aufgabe für die Lehrpersonen im Nachgang und für die Verantwortlichen des Programms, in ihrem «Handbuch» darauf hinzuweisen.

Das oben referierte, von den Schüler:innen mittels der Besuche und Erzählungen der Nachkomm:innen als «neu erfahren» deklarierte Wissen hängt stark mit der jeweils konkreten personalisierten Nachkomm:innen-Erzählung sowie den Einzelschicksalen der Menschen und deren Familien zusammen. Insofern ist es weniger wichtig, darüber zu mutmassen, ob es tatsächlich für sie «neu» war, sondern dass es aufgrund der Nacherzählung als «neu erfahren» genannt wird. Hier kann die Projektleitung zusammen mit den Nachkomm:innen darüber nachdenken, ob dieses als «neu» Erfahrene im Sinne der Projektziele und im Sinne der von den Nachkomm:innen selbst gesetzten Ziele ist.